

EVOLUÇÃO GEOTECTÔNICA PÓS-COLISIONAL DAS NAPPES DO ORÓGENO BRASÍLIA MERIDIONAL A PARTIR DA TERMOCRONOLOGIA

**WESTIN, ALICE (1); HOLLANDA, MARIA HELENA B. M. (2); CAMPOS NETO, MARIO C. (3);
FRUGIS, GABRIELLA L. (4)**

1. Instituto de Geociências. Departamento de Mineralogia e Geotectônica
E-mail: alice.teixeira@usp.br
2. Instituto de Geociências. Departamento de Mineralogia e Geotectônica
E-mail: holland@usp.br
3. Instituto de Geociências. Departamento de Mineralogia e Geotectônica
E-mail: camposnt@usp.br
3. Instituto de Geociências. Departamento de Mineralogia e Geotectônica
E-mail: gabriella.frugis@usp.br

RESUMO

Termocronologia é uma técnica que aplica sistemas químicos e isotópicos para extrair informações sobre a história termal de um terreno geológico. O conhecimento da história termal, associado a outras informações geológicas, permite estabelecer a duração/idade de processos geológicos-chave para o entendimento da evolução da história da Terra. Neste trabalho investigamos a evolução geotectônica do Orógeno Brasília Meridional, caracterizado por um sistema de nappes de diferentes gradientes metamórficos, originado durante a colisão entre as paleoplacas Paranapanema (margem ativa) e São Francisco (margem passiva) durante o Neoproterozóico. Os alóctones são denominados, das nappes superiores às inferiores, Nappe Socorro-Guaxupé, Sistema de Nappes Andrelândia (Oriental e Ocidental), Sistema de Nappes Carracas e Nappe Lima Duarte. A evolução geotectônica do orógeno é interpretada, atualmente, segundo dois modelos principais: (i) o Orógeno Brasília Meridional como a zona de interferência entre as faixas orogênicas Brasília e Ribeira e (ii) o modelo de evolução de migração do *front* orogênico em um evento único. Os dados obtidos neste trabalho e compilados da literatura indicam uma rápida exumação dos granulitos félsicos da Nappe Três Pontas-Varginha (Sistema de Nappes Andrelândia Ocidental - interior orogênico), evidenciada pelas idades em torno de 590 Ma obtidas por diferentes sistemas isotópicos com temperaturas de bloqueio distintas (U-Pb *in situ* em zircão, monazita e rutilo e $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ em hornblenda e biotita). Também no interior orogênico, o lobo Guaxupé da Nappe Socorro-Guaxupé apresenta o mesmo padrão de exumação rápida, com cristalização de zircão *soccer ball* em ca. 608 Ma e idades $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ em hornblenda e biotita entre 595-590 Ma. No Sistema de Nappes Andrelândia Oriental, idades $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ em muscovita e biotita diminuem progressivamente em direção ao cráton São Francisco (555 Ma a 490 Ma), sugerindo resfriamento progressivo das nappes em direção ao cráton. Por outro lado, no Sistema de Nappes Carracas (frente orogênica), observa-se diminuição progressiva destas idades, de 541 Ma a 491 Ma, em direção à margem oriental do orógeno, sugerindo uma influência localizada da docagem do sistema orogênico Ribeira.

Palavras-chave: Termocronologia; modelamento geotectônico; Orógeno Brasília Meridional